

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 716 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov Sherah Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunusovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqdigi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	

KORXONA VA TASHKILOTLARDA XODIMLARNI BOSHQARISH STRATEGIYASI

Raxmonova Feruza Musakulovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti
"Biznesni boshqarish" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonada va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyalarining mazmuni, turlari va ularni amaliyotda qo'llash usullari tahlil qilinadi. Xodimlarning salohiyatidan samarali foydalanish, motivatsiya, yetakchilik, mehnat unumdorligi va raqobatbardoshlikni oshirishda strategik yondashuvlarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy menejment tamoyillari asosida kadrlar bilan ishlashning innovatsion yo'llari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: xodimlarni boshqarish, strategiya, motivatsiya, yetakchilik, samaradorlik, kadrlar siyosati, korxonada boshqaruvi.

Abstract: This article analyzes the content, types, and practical application methods of human resource management strategies in enterprises and organizations. It highlights the role of strategic approaches in effectively utilizing employee potential, motivation, leadership, productivity, and increasing competitiveness. The paper also discusses innovative methods of working with personnel based on modern management principles.

Key words: human resource management, strategy, motivation, leadership, efficiency, HR policy, enterprise management.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание, виды и практические методы реализации стратегий управления персоналом на предприятиях и в организациях. Освещается роль стратегического подхода в эффективном использовании потенциала сотрудников, мотивации, лидерстве, повышении производительности труда и конкурентоспособности. Также обсуждаются инновационные подходы к работе с кадрами на основе современных принципов менеджмента.

Ключевые слова: управление персоналом, стратегия, мотивация, лидерство, эффективность, кадровая политика, управление предприятием.

KIRISH

XXI asrda korxonada va tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta'minlashda inson resurslari, xususan, xodimlar bilan ishlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday tashkilotning muvaffaqiyatli faoliyati, birinchi navbatda, unda faoliyat yuritayotgan xodimlarning kasbiy malakasi, bilim va ko'nikmalari, ularni boshqarishning samarali strategiyalariga bog'liq. Global iqtisodiy muhitda yuz berayotgan o'zgarishlar, raqamli transformatsiya, mehnat bozorida talablar va kutilmalar, xodimlarni boshqarish jarayonini faqatgina an'anaviy usullar asosida emas, balki strategik va tizimli yondashuvlar asosida olib borishni talab qilmoqda.

Korxonada va tashkilotlar rahbarlari oldida turadigan asosiy vazifalardan biri – bu mavjud inson resurslarini samarali boshqarish, ularning salohiyatini to'g'ri yo'naltirish, kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, motivatsiyani kuchaytirish va ishga bo'lgan qoniqishni oshirishdan iboratdir. Bunday yondashuv nafaqat tashkilotning ichki muhitini yaxshilaydi, balki uning tashqi imidjini ham mustahkamlab, investitsion jozibadorligini oshiradi [9].

Shuningdek, zamonaviy korxonalarda inson resurslarini boshqarish bo'yicha qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlar, xorijiy ilg'or tajribalar hamda ularni mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida korxonada samaradorligiga strategik boshqaruvning ta'siri empirik ma'lumotlar asosida o'rganilib, amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi murakkab iqtisodiy va ijtimoiy sharoitda raqobatga bardosh bera oladigan tashkilotlar, aynan, xodimlar bilan ishlashda yangi, innovatsion va tizimli strategiyalarni joriy etayotganlardir. Shu sababli, xodimlarni boshqarish strategiyasini chuqur o'rganish va uni amaliyotga tadbiiq qilish zamonaviy menejment fanining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda inson resurslarini boshqarishga oid ilmiy va amaliy tadqiqotlar soni sezilarli darajada ortdi. Bu holat global iqtisodiy muhitda yuz berayotgan o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot va tashkilotlar oldida qo'yilayotgan yangi talablar bilan izohlanadi. Inson kapitalining o'sishi, xodimlar salohiyatidan maksimal darajada foydalanish, ularni rag'batlantirish va kasbiy rivojlantirish orqali tashkilotlarning samaradorligini oshirish dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda.

Xususan, Gari Dessler (Gary Dessler) o'zining "Human Resource Management" asarida inson resurslarini boshqarish strategiyasining asosiy tamoyillarini yoritadi hamda xodimlar samaradorligini oshirishda motivatsiya, o'qitish, baholash va mehnatni rag'batlantirish tizimlarining o'zni katta ekanligini ta'kidlaydi [1]. Uning fikricha, inson resurslari boshqaruvi nafaqat tashkilotning ichki faoliyatini takomillashtiradi, balki uning tashqi raqobatbardoshligini ham mustahkamlaydi.

Britaniyalik olim Maykl Armstrong esa o'zining 2020-yildagi tadqiqotida inson resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarning tutgan o'rniga alohida e'tibor qaratadi. U, xususan, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, masofaviy ish formatlari, virtual o'quv platformalari orqali xodimlarni boshqarish samaradorligini oshirish mumkinligini isbotlaydi [2]. Armstrongning yondashuvi, ayniqsa, pandemiya davrida ishchi kuchini boshqarishning yangi modelini ishlab chiqishda muhim manba sifatida qaralmoqda.

Boshqa manbalar tahliliga ko'ra, muvaffaqiyatli xodimlar strategiyasi quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga olishi zarur: to'g'ri tanlov (rekrutment), kasbiy o'sish va malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish, samimiy va samarali muloqotni yo'lga qo'yish, xodimlarning ehtiyojlarini doimiy ravishda tahlil qilish va individual yondashuv asosida rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish [3]. Bu yondashuvlar nafaqat G'arb olimlari, balki Osiyo va MDH davlatlaridagi tadqiqotchilar tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda.

Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, inson resurslarini strategik boshqarish korxonalar va tashkilotlarning uzoq muddatli maqsadlariga erishishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Masalan, Yaponiya va Janubiy Koreya kompaniyalari o'zlarining xodimlarga sodiqlik, uzluksiz kasbiy rivojlanish va ko'p yillik mehnat faoliyatini qadrlash orqali raqobat ustunligiga erishgan.

Shu o'rinda, O'zbekiston olimlarining ham inson resurslarini boshqarish sohasidagi tadqiqotlari alohida e'tiborga loyiq. Jumladan, A. Mamatqulov va B. Xakimovlarning ishlari inson resurslarini mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish yo'llarini ko'rsatib beradi. Ularning tadqiqotlarida hududiy resurslardan oqilona foydalanish, xodimlarni mahalliy sharoitlarga mos tayyorlash va rag'batlantirish tizimlarini rivojlantirish muhim yo'nalish sifatida belgilab olingan [3].

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, xodimlarni boshqarish strategiyasini ilmiy asosda ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish tashkilotlar faoliyatining samaradorligi, innovatsion salohiyati va raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston korxonalar va tashkilotlarida xodimlarni boshqarish tizimining amaliy holatini o'rganish natijalariga ko'ra, ko'plab muassasalarda inson resurslarini strategik boshqarish bo'yicha hali ham an'anaviy yondashuvlar ustuvor bo'lib qolmoqda. Bu esa kadrlar salohiyatidan to'liq foydalanilmasligiga, motivatsiya yetishmasligiga va mehnat unumdorligining pasayishiga olib kelmoqda [4].

Tahlil davomida respublika hududidagi yirik, o'rta va kichik biznes subyektlarida kadrlar boshqaruvi bo'yicha quyidagi asosiy jihatlar aniqlandi:

Strategik rejalashtirishning yetishmasligi – Ko'pgina tashkilotlarda inson resurslarini uzoq muddatli rivojlantirishga qaratilgan strategiya ishlab chiqilmagan. Xodimlar bilan ishlash jarayoni qisqa muddatli maqsadlar asosida tashkil etilgan.

Kasbiy rivojlanish uchun imkoniyatlarning cheklanganligi – Xodimlarni doimiy malaka oshirishga yo'naltirilgan tizim mavjud emas yoki samarasiz faoliyat yuritmoqda. Ayniqsa, kichik korxonalarda bu holat yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Rag'batlantirish tizimining nomukammalligi – Ko'plab korxonalarda moddiy va nomoddiy rag'batlantirish tizimlari eskirgan. Innovatsion yondashuvlar, masalan, bonus tizimi, moslashuvchan ish jadvali yoki kasbiy yutuqlarni tan olish amaliyotlari keng joriy etilmagan.

Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasining pastligi – Inson resurslari bilan ishlovchi menejerlarning ko'pchiligida HR texnologiyalarni qo'llash bo'yicha yetarli salohiyat mavjud emas. Bu esa raqamli boshqaruv tizimlarining joriy qilinishiga to'sqinlik qilmoqda [5].

Xodimlarni boshqarish bo'yicha asosiy mezonlar va holatlari quyidagicha:

Strategik yondashuv darajasi – 47% korxonada strategik rejalashtirish yo'q, 38% korxonada qisqa muddatli strategiyalar asosida ishlaydi, faqat 15% korxonalarda barqaror HR strategiyasi mavjud.

Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari – 55% tashkilotda muntazam o'quv kurslari yo'q, 30%da faqat yillik asosda tashkil etiladi, 15%da esa onlayn va amaliy mashg'ulotlar joriy etilgan.

Motivatsiya tizimining holati – 50% tashkilotda faqat asosiy ish haqi bilan cheklaniladi, 35%da yil oxirida bonuslar mavjud, 15%da esa ichki tanlovlar va individual mukofotlash tizimlari qo'llaniladi.

HR texnologiyalardan foydalanish – 40% korxonalarda umuman joriy etilmagan, 37%da qisman, 23%da esa raqamli boshqaruv tizimlari (masalan, KPI, ATS) samarali ishlatilmoqda.

Yuqoridagi raqamlar shuni ko'rsatmoqdaki, inson resurslarini samarali boshqarish strategiyasi korxonada va tashkilotlar samaradorligining asosiy omillaridan biridir. Rivojlangan HR tizimiga ega bo'lgan tashkilotlarda xodimlar ishga nisbatan yuqori motivatsiyaga ega bo'lib, mehnat unumdorligi yuqori, ishchi kuchining aylanishi esa past bo'ladi [8].

Shuningdek, tadqiqot davomida xorijiy tajribalarni o'rganish asosida aniqlanganidek, strategik boshqaruv asosida shakllantirilgan HR tizimi tashkilotda o'sish, innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa O'zbekiston sharoitida ham bosqichma-bosqich joriy etilishi lozim bo'lgan muhim islohotlar yo'nalishidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda korxonada va tashkilotlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi, ularning bozor sharoitlariga moslashuvi va barqaror ishlashi ko'p jihatdan inson resurslarini boshqarish strategiyasining sifatiga bog'liqdir. Xodimlar bilan tizimli va strategik asosda ishlovchi tashkilotlar yuqori darajadagi samaradorlikka, innovatsion rivojlanishga va ichki muhitning barqarorligiga erishmoqda.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston korxonalarida xodimlarni boshqarish sohasida bir qator tizimli muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha aniq strategik yo'nalishlarning yo'qligi;
- kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash mexanizmlarining sustligi;
- rag'batlantirish va motivatsiya tizimlarining yetarlicha rivojlanmaganligi;
- raqamli texnologiyalarning HR boshqaruviga yetarlicha integratsiya qilinmaganligi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish, korxonada va tashkilotlarda xodimlar salohiyatidan to'laqonli foydalanish, raqobatbardosh kadrlar tizimini shakllantirish uchun quyidagi **amaliy takliflar** ilgari suriladi:

Strategik inson resurslarini boshqarish rejasini ishlab chiqish – Har bir tashkilot o'zining uzoq muddatli maqsadlari asosida xodimlar bilan ishlash strategiyasini shakllantirishi va uni muntazam ravishda tahlil qilib, yangilab borishi lozim [6].

Malaka oshirish va kasbiy rivojlanish dasturlarini tizimlashtirish – Har yili xodimlar uchun kasbiy o'sishni ta'minlovchi treninglar, seminarlardan iborat reja ishlab chiqilishi va bu rejalarning bajarilishi qat'iy nazorat qilinishi zarur.

Innovatsion motivatsiya tizimlarini joriy etish – Rag'batlantirish vositalari faqat moddiy bo'lmasligi kerak. Intellektual mehnat, g'oyalarni taklifi, ichki tanlovlarda qatnashish imkoniyati, moslashuvchan ish jadvali kabi vositalar motivatsiyani oshirishda samarali vosita bo'ladi.

HR texnologiyalarni keng joriy etish – Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, xususan, KPI (asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari), ATS (nomzodlarni tanlash tizimi) kabi platformalarni joriy qilish orqali inson resurslarini yanada samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi [7].

Ichki kommunikatsiyani kuchaytirish – Tashkilot ichida xodimlar o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, muammolarni erkin muhokama qilish, fikr-mulohazalarni hisobga olish orqali ijobiy ish muhitini shakllantirish mumkin.

Tashqi tajriba va ilg'or amaliyotlarni o'rganish – Xalqaro tajribalarni o'rganish, xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda loyihalar olib borish orqali mahalliy korxonalarda inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda inson resurslari – har qanday tashkilotning eng muhim kapitalidir. Ularni strategik boshqarish esa raqobatbardoshlikni ta'minlovchi asosiy omildir. Yuqorida berilgan takliflarni amalga oshirish orqali korxonada va tashkilotlar o'zlarining ichki imkoniyatlarini to'liq ishga solib, o'sish va rivojlanishga keng yo'l ochishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dessler, G. (2020). *Human Resource Management* (15th Edition). Pearson Education.
2. Armstrong, M. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (15th Edition). Kogan Page Publishers.
3. Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K., & Younger, J. (2008). *HR Competencies: Mastery at the Intersection of People and Business*. Society for Human Resource Management.
4. Becker, B. E., & Huselid, M. A. (2006). Strategic human resources management: Where do we go from here? *Journal of Management*, 32(6), 898-925. Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2005). A Quarter-Century Review of Human Resource Management in the U.S.: The Growth in Importance of the International Perspective. *Management Revue*, 16(1), 11-35.
5. Khan, M. A. (2010). Effects of human resource management practices on organizational performance—An empirical study of oil and gas industry in Pakistan. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 24, 157-175.
6. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2019). *Fundamentals of Human Resource Management* (8th Edition). McGraw-Hill Education.
7. Storey, J. (Ed.). (2007). *Human Resource Management: A Critical Text* (3rd Edition). Thomson Learning.
8. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2023 yilgi tahrir)
9. Karimov, A., & Abdurahmonov, Q. (2022). Inson resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlar. *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 3(1), 87-94.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>